

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Ибатова Ш.М., Равшанова М.И., Шерматова Э.Ш.

Ибатова Ш.М. - научный руководитель, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета

Равшанова М.И., студент 2 - курса лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета

Шерматова Э.Ш., студентка 2 - курса лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета

АННОТАЦИЯ

Обследовано 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основная группа состояла из 12 детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом с подтвержденным диагнозом первичной артериальной гипотензии (группа 1), группа сравнения состояла из 18 пациентов с рецидивирующим обструктивным бронхитом и нормальным артериальным давлением (группа 2), контрольная группа состояла из 10 условно здоровых детей. Обследование включало сбор анамнеза, клинико-лабораторные исследования. Установлено, что в развитии рецидивирующего обструктивного бронхита у детей с первичной артериальной гипотензией важны неблагоприятные факторы семейного анамнеза, патологическое течение беременности и родов у матери, а также особенности преморбидного фона в постнатальном онтогенезе.

Ключевые слова: рецидивирующий обструктивный бронхит, первичная артериальная гипотензия, дети, клинические особенности, клинико-лабораторные исследования.

Введение. Острая респираторная вирусная инфекция у детей раннего возраста в основном поражает бронхи и характеризуется хроническим и рецидивирующим обструктивным синдромом. Частота острого бронхита составляет 200-400 случаев на 1000 детей. На рецидивирующий обструктивный бронхит приходится 20-30% легочно-бронхиальных заболеваний [2,4]. Рецидивирующий бронхит — это особая нозологическая единица, требующая тщательного рассмотрения врачами общей практики, поскольку является фактором риска развития ряда хронических заболеваний дыхательной системы. Заболевание занимает одно из ведущих мест среди респираторных заболеваний, и по данным разных авторов, его частота колеблется от 5 до 40% [3,5]. Высокая распространенность рецидивирующего бронхита у детей дошкольного возраста наблюдается в экологически неблагоприятных районах. Бронхит на фоне острой респираторной инфекции может вызвать рецидивирующий бронхит, если он рецидивирует 2-3 раза в год с

обструктивным синдромом. Рецидивирующий бронхит часто наблюдается у маленьких детей, гиперреактивные изменения выявляются на основе морфологических характеристик бронхиальных деревьев под воздействием внешних факторов окружающей среды [11-16]. По мнению ученых, рецидивирующий обструктивный бронхит у детей может привести к развитию бронхиальной астмы, поэтому важно проводить профилактическое лечение – профилактические процедуры [6-10]. Влияние системных гемодинамических нарушений у детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом не изучено. Наиболее распространенная первичная артериальная гипотензия в патологии сердечно-сосудистых заболеваний у детей сопровождается множеством системных изменений, нейровегетативным и эндокринным дисбалансом, изменениями центральной и региональной гемодинамики, что сильно влияет на течение воспалительных заболеваний дыхательных путей [17-22].

Цель исследования: определить особенности клинического течения рецидивирующего обструктивного бронхита у детей с первичной артериальной гипотензией.

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании участвовали 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет, проходивших лечение в городской клинике, из них 12 детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом и первичной артериальной гипотензией составили основную группу, группа 2 состояла из 18 детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом и нормальным артериальным давлением, контрольную группу составили 10 детей (здоровые дети). Обе группы пациентов были обследованы в остром периоде заболевания. Методы обследования включали: сбор анамнеза (генеалогического, социально-биологического, биологического), клиническое и лабораторное обследование. Для оценки степени развития бронхообструктивного бронхита, степени тяжести свистящего дыхания на выдохе и степени развития цианоза использовалась балльная шкала В. Таля и др. (1983).

Результаты исследования и обсуждение. Анализ дородового анамнеза, собранного у матерей пациенток, показал, что у детей в группе 1, по сравнению с детьми в группе 2 и контрольной группе, наблюдались осложнения беременности у матерей, а именно: анемия (в группе 1 – 33,3%, в группе 2 – 27,7% и у детей контрольной группы – 20%), замедленные роды наблюдались у 41,6%, 22,3% и 20% детей соответственно.

У матерей пациентов из группы 1 во второй половине беременности наблюдались значительные изменения по сравнению с матерями детей из группы 2 и контрольной группы, а именно: тяжелый токсикоз, хроническая фетоплацентарная недостаточность и снижение артериального давления (АД) с первичной артериальной гипотензией у беременных, что привело к усилению гипоксии у плода. При рождении у 16,6% детей в 1-й группе и у 11,2% детей во 2-й группе отмечалась низкая прибавка в весе. При сборе генеалогического анамнеза было выявлено, что у 50% детей в 1-й

группе этот показатель был выше, у 61,1% — во 2-й группе, а в контрольной группе аллергические заболевания наблюдались реже (30%). Среди родственников детей обеих клинических групп чаще выявлялись следующие заболевания: хронический бронхит, пневмония, бронхиальная астма, хронический синусит, тонзиллит, фарингит, отит и др. При анализе заболеваний пациентов группы 1 в первый год жизни были выявлены анемия у 25%, рахит у 16,6%, гипотрофия у 33,3%, у пациентов группы 2 эти показатели составили 33,3%, 22,2% и 10%.

На момент обследования у 16,7% детей был рецидивирующий обструктивный бронхит с первичной артериальной гипотензией, у 11,2% пациентов — рецидивирующий обструктивный бронхит с нормотензией, показатели физического развития (масса тела, рост) были ниже среднего, т.е. 10-25-го перцентиля. Заболевания желудочно-кишечного тракта (кишечный дисбактериоз, лямблиоз, дискинезия желчевыводящих путей, глистная инвазия) наблюдались у 32,5% детей с первичной артериальной гипотензией, частота возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей 2-й группы составила 25%.

Симптомы аллергии наблюдались у 58,3% детей в группе 1 и у 38,8% детей в группе 2, что можно объяснить особенностями иммунной системы, а при первичной артериальной гипотензии это связано с системными нарушениями гемодинамики. Анамнез детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом выявил следующее: неблагоприятные условия в семье, дефициты, курение родителей, употребление алкоголя. Указанные факторы чаще наблюдались у детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом в обеих группах по сравнению с контрольной группой. У детей с первичной артериальной гипертензией влияние окружающих негативных психических факторов наблюдалось чаще — 33,4%, у детей в группе 2 — 16,7%, и у детей в контрольной группе — 10%. У детей до 4 лет первичная артериальная гипертензия была выявлена у 75% детей с признаками бронхиальной обструкции и у 66,7% детей во 2-й группе.

Акроцианоз наблюдался у каждого 2 пациента с первичной артериальной гипотензией: синюшность кончиков пальцев отмечалась у каждого 5 пациентов во 2-й группе, синюшность вокруг носа и губ наблюдалась редко. Большинство детей в обеих группах были госпитализированы с симптомами острой респираторной инфекции: у детей наблюдались симптомы ринита — рецидивирующего обструктивного бронхита с первичной артериальной гипотензией (БАГ) у 83,3% и рецидивирующего обструктивного бронхита с нормальным артериальным давлением (АД) у 94,4%, с фарингитом (91,6%), с катаральным отитом (10%), с конъюнктивитом (8,3%), с ларингитом (16,7%). В остром периоде заболевания симптомы атопического дерматита были выявлены у 33,4% детей с первичной артериальной гипотензией, у 27,8% детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом и нормальным артериальным давлением. У большинства детей в обеих группах с первого дня наблюдался сухой, свистящий кашель, за которым следовал влажный, липкий кашель.

Длительность кашля у пациентов с первичной артериальной гипотензией составляла ($3,4 \pm 5,0$ дня) и (во второй группе – $2,2 \pm 2,5$ дня, $r < 0,05$).

У большинства наблюдаемых детей отмечались свистящие хрипы на выдохе с вовлечением дополнительных мышц. Среди них у 25% детей с первичной артериальной гипотензией и у 11,2% детей во 2-й группе наблюдался смешанный тип свистящих хрипов. У детей с первичной артериальной гипотензией отмечалась более умеренная степень тяжести бронхообструктивного синдрома, а у пациентов во 2-й группе – более легкая и тяжелая степени.

При перкуссии в легких выявлялся коробчатый звук. При аускультации отмечалось затрудненное дыхание, удлинение выдоха. Сниженное везикулярное дыхание было слышно у 33,4% детей в 1-й группе и у 16,7% детей во 2-й группе. В области легких выявлялись сухие, свистящие и 1-2 влажных хрипа различного калибра.

Общий анализ крови у пациентов с острым рецидивирующим бронхитом выявил лейкоцитоз по сравнению с пациентами с первичной артериальной гипотензией. У пациентов с первичной артериальной гипотензией часто отмечались: нарушения сна, обильное потоотделение, стабильный дермографизм, переменный пульс, головная боль, сердцебиение, сдавливающие боли в области сердца, спастические боли в области живота.

Выводы. На развитие рецидивирующего обструктивного бронхита у детей с первичной артериальной гипотензией имеет значение: неблагоприятные семейные обстоятельства, патологическое течение беременности и родоразрешения, наличие у ребенка преморбидного фона. Течение рецидивирующего обструктивного бронхита на фоне первичной гипотензии определялось тем, что заболевание начиналось у детей в раннем возрасте, острое респираторное инфекционное заболевание часто развивалось с бронхообструктивным синдромом, в остром периоде заболевания наблюдались общие интоксикационные и катаральные симптомы, а обструктивный синдром часто был тяжелым. Длительное течение рецидивирующего обструктивного бронхита, развившегося на фоне первичной артериальной гипотензии, следует рассматривать как фактор риска, и к терапии таких пациентов следует добавить вегетатропные препараты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.А. Научная школа детской аллергологии НИИ педиатрии АМН СССР НЦЗД РАМН/ А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова // Педиатрия. - 2012.-N3.-С. 82-89.
2. Воробьева А. В. Об этиопатогенезе острого бронхита и бронхиолита у детей (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронный поиск. - 2017. - Т. 11.

3. Ibatova Sh. M., Mamatkulova F. Kh., Ruzikulov N.Y. The Clinical Picture of Acute Obstructive Bronchitis in Children and the Rationale for Immunomodulatory Therapy. *International Journal of Current Research and Review*. Vol 12 Issue 17. September 2020. - P.152-155.
4. Ibatova Sh. M., F. Kh. Mamatkulova, N. B. Abdukadirova, Yu. A. Rakhmonov, M. M. Kodirova. Risk Factors for Development of Broncho-Obstructive Syndrome in Children. *International Journal of Current Research and Review*. Vol 12. Issue 23 December 2020.-P. 3-6.
5. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Rakhmonov Y.A., Shukurova D.B., Kodirova M.M. Assessment of the Effectiveness of Treatment of Rickets in Children by Gas-Liquid Chromatography. *International Journal of Current Research and Review*. Vol 13, Issue 06, 20 March 2021. P.64-66.
6. Sh.M. Ibatova, F.Kh. Mamatkulova, D.S. Islamova. Efficiency of combined application of apricot oil and aevit as a regulator of lipase activity of blood serum in children with vitamin D-deficiency rickets. *Journal of Critical Reviews*. // ISSN-2394-5125. VOL 7, ISSUE 11, 2020. P.1266-1274.
7. Ibatova Sh.M., Baratova R.Sh., Mamatkulova F.Kh., Ergashev A.Kh. State of immunity in chronic obstructive pulmonary disease in children. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*. Vol.10, Issue 3, March, 2021. P. 132-136.
8. Ibatova Sh. M., Abdurasulov F.P., Mamutova E.S. Some aspects of diagnosis of out-of-social pneumonia in children indications for hospitalization. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)* Volume: 6 | Issue: 4 | April 2021. P. 242-244.
9. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Mukhamadiev N.K. State of immunity in chronic obstructive pulmonary disease in children. *Central asian journal of medical and natural sciences*. Volume: 02 Issue: 05 | Sep-Oct 2021 ISSN: 2660-4159. P. 103-107.
10. Ibatova Sh.M., Muhamadiev N.Q. Efficiency of immunomodulating therapy in acute obstructive bronchitis in children. *Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences*. Volume: 02 Issue: 02 | March-April 2021 ISSN: 2660-4159. P. 210-213.
11. Ibatova Sh.M., D.T. Rabbimova, E.S. Mamutova, N.B. Abdukadirova, M.M. Kadirova. Gas-chromatographic appraisal of application of apricot oil and aevit in complex therapy of vitamin D-deficiency rickets in children. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 24.04.2019, Philadelphia, USA, R.333-336.
12. Ibatova Sh.M. Evaluation of the effectiveness of the use of apricot oil and aevit in the complex treatment of children with rickets // *J. Bulletin of the Association of Physicians of Uzbekistan*. - 2015. - No. 4. - P.50-53.
13. Ibatova Sh.M. Optimization of the treatment of rickets in children // *J. Infection, immunity and pharmacology*. - 2015. - No. 5. - S. 99-103.
14. Ibatova Sh.M. D.S. Islamova, Sh.O. Akhmedov. The use of cumin oil in the treatment of children with rickets // *J. Problems of biology and medicine, Samarkand*. - 2015. - No. 2 (83). - S. 50-52.

15. Sh.M. Ibatova, F.Kh. Mamatkulova, N.B. Abdukadirova, Kh.M. Oblokulov, F.A. Achilov. The effectiveness of the use of apricot oil in children with rickets. // Scientific and practical journal "Questions of Science and Education", Moscow, 2019, No. 27 (76), p. 40-46.
16. Sh.M.Ibatova, F.Kh.Mamatkulova Gas chromatographic evaluation of the use of apricot oil and aevit in the complex therapy of vitamin D-deficient rickets in children. Scientific journal "New day in medicine". No. 2 (30/2) 2020. P. 265-267.
17. Ibatova Sh.M., F.Kh. Mamatkulova M.M. Kodirova. Evaluation of the effectiveness of treatment of rickets in children by gas-liquid chromatography Asian Journal of Multidimensional Research Vol. 9, Issue 10, October, 2020. R. 44-47.
18. Ibatova Sh.M., Islamova D.S., Goyibova N.S. Studying the level of immunoglobulins in the blood serum of children depending on feeding. Eurasian journal of medical and natural sciences. 2023. P. 10-14.
19. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Normakhmatov B.B. Giardiasis in children and its significance in the etiopathogenesis of diseases in children. American Journal of Technology and Applied Sciences. 2023.P.36-41
20. Islamova D. S., Ibatova Sh. M., Mamatkulova F. Kh. About the risk factors of developing complicated duodenal ulcer in children //Health, demography, ecology of the Finno-Ugric peoples. - 2020. - no. 4. - S. 46-47.
21. Nesterenko Z.V. Recurrent bronchitis is a phenotypic variant of ostrogo bronchitis. //Ukrainian medical journal 2012; 15: 6: 121–123.
22. Pavloskaya L.V., Boraeva T.T. Recurrent obstructive bronchitis is a risk factor for the development of bronchial asthma. //Vladikavkazsky medical and biological journal 2014; 20: 30: 78–82.